

TA'LIM TIZIMIDA O'QUVCHILARGA KURASH SPORT TURING TARBIYAVIY XUSUSIYATLARI O'RGATISH MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6605164>

Abdujalilov Xayrullo

*Quvasoy shahar 27-umumiy o'rta ta'lim
maktabi jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola kurash sport turining o'quvchi -èshlar o'rtasida tarbiyaviy ahamiyatlarini o'rgatishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *Kurash, sport, tarbiya, g'alaba, mashg'ulot, ishonch, hurmat, iroda, raqib, millat, bilim.*

Bugungi kunda yurt kelajagi bo'lgan èshlarni vatanparvar, mamlakat taraqqiyotiga dahldor, ijtimoiy mas'uliyatli qilib tarbiyalashda jismoniy tarbiya va sport asosiy vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shu jihatdan jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, bu sohadagi muammolarni falsafiy, huquqiy, sotsiologik yondashuvlar orqali hal qilish, jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini raqobatbardosh kadrlar qilib tayorlash, ularning tafakkur tarzini takomillashtirish asosiy vazifalarimizdan biridir. Mazkur muammolarni bartaraf etishda jismoniy tarbiya va sportga tarbiya vositalaridan biri sifatida yondoshish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni shu omil, milliy g'urur, Vatan uchun faxrlanmoq, or-nomus, yurt sha'ni kabi tuyg'ular shakllanishining asosi sanaladi. Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror va ildam rivojlantirishning eng muhim shartidir. So'nggi yillarda yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini namoyon qilish, ularning fuqarolik javobgarligini va olib borilayotgan islohotlarga daxldorligini oshirish borasida ulkan ishlar amalga oshirildi. Sport mashg'ulotlari jarayonida g'oyaviy tarbiyalash, o'qish, mashq qilish, musobaqalarda ishtirok etish, axloqiy meyorlarga rioya qilish orqali amalga oshiriladi. O'quv-sport mashqlarida, sport musobaqalarida sportchilar katta ruhiy va jismoniy zo'riqishlarni boshidan kechiradilar. Bu zo'riqishlar ularning irodasini mustahkamlaydi, dadillik, o'zini qo'lga olish, qat'iylik, o'z kuchiga ishonch, chidamlilik va intizomga o'rgatadi. Sport musobaqalarida g'olib bo'lish sport jamoasining har bir a'zosini o'z qiziqishlarini jamoa manfaatlariga bo'ysundiradi, jamoaning bir qismiga aylanib, unda o'z o'rnini topishga yo'naltiradi. Umumiy maqsadni amalga oshirish, g'alaba

uchun jamoaning har bir a'zosi kuchlarini birlashtirib, muvofiqlashtirib, jon-jahdi bilan g'alaba sari undaydi. G'alabaga bo'lgan ishonch va intilish jarayoni kuchli sport jamoasini shakllantiradi va uning manfaatlariga sodiqlikni tarbiyalaydi. Sport g'alabasiga bo'lgan kurash jarayonida shug'ullanuvchilarda yaxshilik qilish, raqibni hurmat qilish, halollik, halol sport kurashini olib borish, to'g'rilik kabi ijobiy fazilatlarini vujudga keltiradi. Umuman olganda, jismoniy mashg'ulotlar jarayoni shaxsni intizomlilik, halollik, haqgo'ylik, o'zaro hurmat, odamlarga qiyin va zarur sharoitda yordam berishga tayyor turish, mehnatsevarlik, vatanparvarlik va boshqa asosiy insoniy fazilatlar shakllanib borishiga xizmat qiladi. Jamiyatimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyevning 2017-yil 2-oktyabrda Kurash milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Qarori qabul qilindi. Qarorda —Kurash milliy sport turini yanada rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish va tasdiqlash nazarda tutilgan. Shundan kelib chiqib Qadimiy qadriyatlarimiz, xususan mardlik, jasurlik, Vatanparavarlik, gumanizm g'oyalarini o'zida mujassam etgan milliy sportimiz bo'lgan kurashni ommalashtirish, keng ko'lamda targ'ib qilish va rivojlantirish, dunyoga tanitish va ushbu qadriyatimizni umumjahon durdonasiga aylantirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, kurashning tobora ommalashib borayotganligi nufuzli xalqaro musobaqalarni tashkil qilishga, mavjud infratuzilma va moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilishga, sport inventarlari va kiyimlari ta'minotini yaxshilashga, bu borada ishlab chiqarishni kengaytirishga, shuningdek sohada malakali kadrlar, murabbiylar va hakamlar tayyorlashga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirishni talab etmoqda. Kurash o'zbek milliy sporti sifatida dunyoga yuz tutdi va o'zining jozibali usullari, mukammal tarbiyaviy axamiyatini isbotladi. Birok kurashni yanada rivojlantirish, uning falsafasini, tarixini, tarbiyaviy axamiyatlarini ilmiy jixatdan mukammal o'rganish zaruratidan xoli emas. Kurashni Olimpiya o'yinlari dasturidan o'rin olishi maksadga muvofikdir. O'zbekiston rahbariyati va sport jamiyati, kurash fidoiylari ushbu yo'lda samarali harakat qilmoqda. Ishonamizki kurash Olimpiya o'yinlari dasturidan munosib o'rin oladi. Umuinsoniy qadriyat sifatida tan olinadi. Xulosa o'rnida shuni takidlash kerakki kurash bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil qilish va kurashchilarni tayyorlash o'ziga xos xususiyat hisoblanadi. Bu jarayon murabbiy yoki mutaxassisdan amaliy bilim va tajriba talab etadi. Shuning uchun ham murabbiylar, kurashchilar bilan ishlovchi mutaxassislar mashg'ulotlarni samarali tashkil qilish, kurashchilarni har tomonlama tayyorlash borasida chuqur bilimga ega bo'lishlari lozim.